

Miejsce filozofii w zespole nauk

O filozofii i jej miejscu w nauce z Antonim B. Stępiem
rozmawia Artur Andrzejuk

Artur Andrzejuk: *Czym jest dla Pana Profesora filozofia?*

Antoni B. Stępień: Filozofia to jest zespół nauk o tym, co podstawowe w danej dziedzinie. A więc wtedy, kiedy zadaję pytania o istotę czegoś, o ostateczną przyczynę czegoś czy rację czegoś. Jeżeli pytam o źródła, o podstawy, to wchodzę w domenę filozofii, ale z tym zastrzeżeniem, że filozofia musi być zorganizowanym namysłem i usystematyzowaną próbą odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Wobec tego hierarchia nauk filozoficznych zależy od treści i hierarchii pytań, które zadajemy. Jeżeli pytamy o ostateczną podstawę czegośkolwiek, co istnieje, to mamy filozofię bytu. Jeżeli pytamy o ostateczną podstawę naszego poznania i jego wiarygodności, to uprawiamy teorię poznania.

Jeżeli pytamy o ostateczną podstawę wartościowania czegoś, to uprawiamy filozofię wartości. Relacje między pytaniem o byt a pytaniem o poznanie i jego wiarygodność oraz pytaniem o wartość i ostateczną podstawę wartościowania wyznaczają relacje między tymi dziedzinami. Wchodzi tu też w grę namysł nad metodą. Jeżeli ustalimy, że metody odpowiedzi na jedno, drugie czy inne pytanie są różne, to wtedy widzimy odrębność. Według mnie odrębna jest teoria bytu, bo inaczej się do niej podchodzi, inaczej się szuka odpowiedzi na jej podstawowe pytania, oraz odrębna teoria poznania, bo tam jest inna droga, inna metoda postępowania. Natomiast według mnie filozofia wartości dzieli się na część, która należy do teorii bytu i na część, która należy do teorii pozna-

nia. Nie jest wobec tego trzecią, odrębną, jak np. u niektórych neokantystów, dziedziną filozofii, czyli aksjologią.

I to jest najkrótsza odpowiedź na pytanie o filozofię.

Artur Andrzejuk: *Wobec tego kolejne pytanie byłoby takie: W jaki sposób tak rozumiana filozofia mieści się w zespole nauk w ogóle? Czyli innymi słowy, jaki jest podział nauk według Pana Profesora?*

Antoni B. Stępień: Najprostszy podział, taki zresztą, który nawiązuje do pewnej tradycji rodzącej się już w starożytności, kiedy zarysowało się odróżnienie na nauki filozoficzne i niefilozoficzne, zwane później szczegółowymi. Już wtedy pewne nauki, na przykład matematyka, wyodrębniały się, ale ponieważ owe nauki były tworzone również przez ludzi, którzy uprawiali filozofię, przeto byli oni skłonni te nauki traktować przede wszystkim ze względu na jakiś kontakt z filozofią lub użyteczność dla filozofii. Ale później matematycy już nie byli tak mocno zaangażowani filozoficznie i dzięki temu matematyka uzyskiwała odrębne oblicze metodyczne. A więc powiedzmy tak: pewne problemy filozoficzne później zostały uzupełnione przez problemy szczegółowe, które już nie uwzględniały filozoficznego punktu widzenia. I w ten sposób z filozofii wyłoniły się nauki szczegółowe.

Artur Andrzejuk: *A jak Pan Profesor widzi podział tych nauk szczegółowych?*

Antoni B. Stępień: Nauki szczegółowe zasadniczo dzieli się na nauki formalne i realne. Nauki formalne, to matematyka i logika formalna. Oprócz nauk formalnych wyróżniono nauki realne (empiryczne), które dzielimy na

nauki przyrodnicze i nauki humanistyczne. Odróżnienie to wprowadzono głównie ze względu na to, że różnica przedmiotów spowodowała zróżnicowanie metod badania tych przedmiotów, gdyż różne przedmioty wymagały innego sposobu badania, innego rozważania problemów związanych z ich tematyką. Jeżeli chodzi o nauki humanistyczne, to najogólniej można je określić jako nauki o człowieku i jego działalności w wymiarze czy w aspekcie czasowym i przestrzennym. To jest najogólniejszy podział. Tutaj istnieje możliwość różnych dalszych podziałów, ale za każdym razem decydujący jest przedmiot częściowy, cząstkowy, związany z tak zarysowanym ogólnym przedmiotem nauk humanistycznych, na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę działalność człowieka, to może być język, sztuka, państwo i tak dalej.

Artur Andrzejuk: *W tym kontekście ciekawie jawi się antropologia jako pewna nauka o człowieku.*

Antoni B. Stępień: Antropologia może do człowieka podchodzić co najmniej trojako: filozoficznie i mamy wtedy antropologię filozoficzną, czyli filozofię człowieka, którą dawniej nazywano psychologią lub psychologią racjonalną; potem mamy ujęcie przyrodnicze człowieka jako jednego z gatunków zwierzęcych, jako członka przyrody; i trzecie, humanistyczne, ujęcie człowieka jako uczestnika i twórcy kultury, czyli człowieka jako źródło i podmiot specjalnej działalności w obrębie rzeczywistości, w jakiej istnieje. Czyli antropologia może być filozoficzna, przyrodnicza, humanistyczna. Zagadnienie współpracy między nimi jest przede

wszystkim wyznaczone przez różnicę metod: na ile te metody pozwalają, a na ile nie pozwalają na wymianę opinii i argumentacji między tymi trzema działami antropologii. Ale to już jest zagadnienie metodologii nauk, która w jakiś sposób zależy od teorii poznania.

Artur Andrzejuk: *Panie Profesorze, jak to się stało, że dziś filozofię zalicza się do nauk humanistycznych?*

Antoni B. Stępień: To jest przypadek czysto historyczny. To się działo w PRL-u, kiedy rządził marksistowski punkt widzenia. Filozofia w koncepcji marksistowskiej metodologicznie nie była odrębna od nauk humanistycznych, a nawet od nauk społecznych, bo filozofia była przede wszystkim działalnością uwikłaną w sytuację społeczno-gospodarczą i wobec tego ta sytuacja społeczno-gospodarcza była sposobem rozumienia roli i funkcji filozofii, a więc filozofia była tu usytuowana w pewnym specyficznym kanale zainteresowań. Dlatego w filozofii marksistowskiej nie było najpierw miejsca na żadną teorię

bytu czy klasycznie pojętą teorię poznania, ponieważ traktowano problematykę filozoficzną jako pewne jakby wyłączenie w ramach działalności ludzkiej, społecznej, po prostu działalności człowieka. Filozofię najczęściej traktowano jako ideologię.

Artur Andrzejuk: *Chciałbym żebyśmy zakończyli tę rozmowę przywołaniem głównego argumentu, że filozofia nie jest nauką humanistyczną, że stanowi osobny zespół nauk?*

Antoni B. Stępień: Jest to bardzo proste, bo to wyznacza typ pytań, jakie zadajemy w filozofii. Podstawowym pytaniem jest: Co jest ostateczną zasadą bycia, istnienia? (i tym podobne). Jak na humanistycie można podjąć rozważania na taki temat? Nie ma w obrębie profilu metodologicznego humanistyki narzędzi do formułowania odpowiedzi na tego rodzaju pytania (chyba że się jej nie rozumie).

Artur Andrzejuk: *Bardzo dziękuję za tę rozmowę.*

Kwiecień 2023